

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ

Давлетова Дилшода Баходир кизи

ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412584>

В связи с кризисным состоянием проблемы снижения здоровья подрастающего поколения в физкультурном образовании особую актуальность приобретает разработка здоровьесберегающих технологий для детей и подростков, предназначенных для формирования, сохранения и укрепления их здоровья. Вместе с тем здоровьесберегающие технологии в физической культуре, по своей сути, входят в более широкое понятие «оздоровительные технологии», уже существовавшие ранее в оздоровительной физической культуре и предназначенные для жизнеобеспечения функциональных систем организма человека.

Однако большая часть появляющихся на современном этапе оздоровительных технологий связана с развитием фитнес-индустрии. Именно благодаря развитию фитнеса появился один из наиболее популярных терминов в физической культуре – фитнес-технологии, который встречается и в научных исследованиях, и в методических разработках, и в образовательных программах.

Рассматривая появление термина «фитнес-технологии» и его специфику, следует отметить, что данные технологии разработаны для решения задач фитнеса в соответствии с его принципами, особенностями мотивации занимающихся и т.п..

Фитнес-технологии – это, прежде всего технологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. Более точно их можно определить, как совокупность научных способов, шагов, приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый определённым образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования. Так, грамотное и целенаправленное внедрение фитнес-технологий в систему непрерывного физкультурного образования, в занятия физической культурой для оздоровления, развития и воспитания детей и подростков, является в настоящее время одной из основных и актуальных задач модернизации учебных планов, программ.

Внешним импульсом для создания фитнес-технологий является изменившийся социокультурный запрос – потребность современного общества в красивых и здоровых людях, изменение аксиологических ориентаций самих членов общества и появление в ответ на это инноваций в различных видах физической культуры. Именно они вместе с традиционным наследием отечественной и зарубежной физической культуры под воздействием социокультурных факторов активно воспринимаются фитнес-индустрией, творчески перерабатываются и составляют идеологическую основу фитнес-технологий.

Факторы, определяющие актуальность:

1. Снижение уровня здоровья и физической подготовленности учащихся.

2. Снижение интереса в средних и старших классах к традиционным формам и системам физического воспитания.

3. Недостаточная образованность учащихся и их родителей в сфере физической культуры, что ограничивает их возможности перейти к целенаправленному улучшению своего здоровья, организации здорового образа жизни.

Урок физической культуры как был, так и остался главным звеном в системе физического воспитания общеобразовательной школы. Он является для всех учащихся обязательной формой занятий. Содержание и форма его проведения в значительной степени обуславливают уровень физической подготовленности и спортивной увлеченности школьников. Очень важно, чтобы он наряду с общепринятыми задачами имел инструктивную направленность и стимулировал учащихся к самостоятельным занятиям, как в школе, так и дома.

Педагогическая идея: создание нового подхода к уроку физкультуры, базирующегося на идеи модернизации образовательного процесса с использованием новых модных направлений в сфере физической культуры.

Цель: Формирование положительной мотивации учащихся для осознанных самостоятельных занятий по физической культуре, формирование у учащихся теоретических знаний в области фитнеса, умений и навыков к способности направленного использования разнообразных средств фитнеса для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни, а также содействие самореализации и самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности.

Задачи: В соответствии с целью сформулированы задачи и компетенции, решаемые в процессе реализации программы:

- формирование знаний об оздоровительных фитнес-технологиях, отражающих ее социокультурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы;
- совершенствование навыков отдельных элементов и технологий фитнеса, их вариативного использования в самостоятельных и учебных занятиях;
- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных упражнений и овладение новыми движениями с повышенной координационной сложностью;
- формирование навыков и умений в выполнении отдельных элементов фитнеса различной педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушения здоровья, эстетической коррекцией телосложения, правильной осанки и культурой движений;
- формирование практических умений, необходимых в организации и проведении самостоятельных занятий;
- расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей;
- воспитание морально-волевых, эстетических качеств;
- формирование музыкально-двигательных навыков и умений.

В число компетенций, формирующихся в школе в процессе освоения учащимися предмета физическая культура в разделе «оздоровительные фитнес-технологии», входят:

- учащийся владеет психологическими и медико-педагогическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств;
- учащийся способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, в частности фитнесом;
- учащийся готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных и гигиенических задач.

Основные задачи, решаемые на уроках:

- воспитывать устойчивый интерес к предмету;
- формировать потребность и умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях повышения работоспособности и укрепления здоровья;
- формировать адекватную самооценку состояния своего здоровья;
- совершенствовать функциональные возможности основных систем организма; развивать двигательные способности;
- содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств личности.
- Разработка «фитнес - программ» — системы укрепления здоровья.
- Составление индивидуальных программ учащихся для самостоятельных занятий.
- Овладение нетрадиционными системами физического воспитания, использование новых танцевальных направлений, разновидностей аэробики.
- Введение самоконтроля — системы наблюдений за своим здоровьем, ведение тетрадей, дневников самоконтроля.

В ходе занятий под музыкальное сопровождение можно менять темп упражнений и повышать их интенсивность. Прделанная работа в килограммо -метрах значительно больше, когда выполнение упражнений сопровождается эмоциональной, положительно воздействующей музыкой. Танцевально-ритмическая гимнастика, различные виды аэробики, стретчинг находят отражение в той или иной направленности уроков физической культуры: легкоатлетической, гимнастической, игровой и т.д., они способствуют разнообразию используемых средств в подготовительной, основной и заключительной частей урока.

Применение фитнес – технологий в подготовительной части урока любой направленности, прежде всего, должны отражать специфику данного вида упражнений и способствовать развитию определённых двигательных способностей занимающихся. В подготовительной части уроков с легкоатлетической направленностью включаются упражнения аэробики, приближённые к технике бега, прыжков, метаний. Упражнениям для подвижности суставов способствуют джаз-аэробика, фанк и т.д.

На уроках гимнастики используется степ-аэробика, упражнения на гимнастических мячах, скуп-аэробика, шейпинг.

На уроках с игровой направленностью в подготовительной части, в зависимости от задач урока применяется классическая аэробика с различными перемещениями приставными, скрестными шагами, с внезапными остановками, прыжками, упражнения степ - аэробики на гимнастической скамейке.

На уроках лыжной подготовки, когда погодные условия не позволяют выходить на улицу, в зале проводятся упражнения силовой аэробики: с резиновыми бинтами под музыку, терра - аэробика, с набивными мячами, упражнения степ - аэробики на скамейках, скип - аэробика, классическая аэробика, фолк-аэробика.

Для решения задач основной части урока применяются специально разработанные комплексы упражнений из различных направлений фитнеса (силовые, танцевальные виды аэробики высокой интенсивности, классическая аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие выносливости, прыгучести, силы, гибкости и других двигательных способностей.

В заключительной части для снятия напряжённости, повышения эмоционального состояния применяются фитнес - технологии: стретчинг, йога-аэробика.

Также фитнес - технологии активно используются в различных видах физкультурно-оздоровительной работы. Как показывает практика внедрение фитнес - технологий в урок по физической культуре вызывает положительную мотивацию к уроку, большой интерес и желание заниматься у большинства из них. Привлекают школьников силовые упражнения под музыку. Включение в уроки фитнес - технологий – это и новизна, и повышение плотности самого урока.

Таким образом, можно сделать вывод, что фитнес - технологии содействуют изменению негативного отношения к урокам физической культуры; способствуют сохранению и укреплению здоровья учащихся, являются действенным средством повышения уровня физической активности.

Содержание инновационных физкультурно-спортивных методик. Фитнес- технологии - это современные комплексные физкультурно-оздоровительные направления и системы физических упражнений (ритмика, ритмическая гимнастика, аэробика и её разновидности, стретчинг, бодифлекс, пилатес и др.). Применение элементов фитнес-технологий способствуют оживлению урока, придают ему новую эмоциональную окраску.

Обладая значительными адаптационными и интегративными возможностями, фитнес является феноменом современной физической культуры, имеющим полифункциональное значение для различных сфер общественной жизни. Это способствует его интеграции во все виды физической культуры и, в частности, в физкультурное образование детей школьного возраста. Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что настало время не только активного внедрения в школьную практику оздоровительных программ, в которых важным направлением будет являться интеграция обучающих, воспитывающих и оздоровительных воздействий.

Главное - необходимо более глубокое осмысление и более активное использование инновационных методик и форм организации занятий в общеобразовательных учреждениях с тем, чтобы накапливать опыт, делать выводы и отбирать то лучшее, которое может составить содержание последующих оздоровительных программ,

обязательных для использования в школах. В настоящее время в системе физической культуры разрабатывается большое количество инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. Это предопределило появление в теории и практике физической культуры новых терминов: «инновационные технологии» «здоровьесберегающие технологии», «фитнес-технологии» и др.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
3. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.

